

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2024

Título Proyecto:	Alfabetismo Emergente en preescolar: guía, prácticas y estrategias dirigidas a docentes y familias.	
Grupo investigación:	Neurociencia	
Línea de interés Grupo:	Neurolingüística	
1. Resumen:		
2. Planteamiento problema:		
<p>El Colegio De La Salle atiende a la construcción de significado y sentido como herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento y desarrollo del lenguaje por medio de la lectura, escritura y oralidad, que permite favorecer las habilidades comunicativas, por ello se plantea un modelo para la adquisición del código alfabético cuyo referente teórico está relacionado con los planteamientos de Lev Vigotsky, Jean Piaget, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, de la misma forma se ha implementado en la didáctica de las clases herramientas de las metodologías activas, el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Todo lo anterior aplicado por los docentes del preescolar del colegio.</p> <p>Sin embargo, consideramos importante que las prácticas pedagógicas se fortalezcan permitiendo vincular más herramientas que permitan facilitar y mejorar la apropiación de la lecto escritura en nuestros niños y niñas del preescolar, por lo anterior pretendemos con este proyecto de investigación diseñar una cartilla dirigida a docentes y padres de familia que sirva como una herramienta en la adquisición de la lecto-escritura donde se vinculen estrategias de la alfabetización emergente.</p> <p>Evidentemente, el aprendizaje de la lectura y la escritura está vinculado con las diferentes dimensiones del desarrollo desde edades tempranas, al respecto Coch menciona que: “No, los bebés no pueden aprender a leer, pero las bases neuronales y conductuales para la lectura posterior se establecen, o no, mucho antes de que comience la instrucción formal en la escuela primaria” (2022). Por lo que consideramos fundamental vincular a las familias con el ámbito escolar y que este aprendizaje se dé en conjunto para potencializar las habilidades, el conocimiento y las actitudes que son precursores del desarrollo de la lectura y la escritura en los estudiantes del preescolar.</p> <p>La finalidad del mismo es fortalecer la metodología de lecto escritura del colegio de la Salle, brindar más herramientas a las familias y docentes teniendo en cuenta que, desde edades</p>		

tempranas es importante fomentar en los estudiantes el desarrollo personal y potencializar el crecimiento académico en el entorno escolar.

Pregunta Investigación:

¿Cuáles son las estrategias del alfabetismo emergente dirigidas a docentes y padres de familia esenciales para fortalecer el proceso lecto-escritor en los estudiantes del preescolar del Colegio De La Salle?

3. Justificación:

En el contexto educativo actual, el alfabetismo emergente se ha consolidado como un componente crucial en el desarrollo temprano de habilidades lingüísticas y cognitivas en los niños. Este proceso abarca desde el nacimiento hasta el inicio de la educación formal, donde los estudiantes desarrollan sus capacidades dependiendo de sus etapas y niveles escolares. Es importante destacar que es esencial para sentar las bases de una competencia lectoescritora sólida, pero no solo está identificada en el ámbito escolar, sino que también tiene incidencias en la parte social, psicológica y personal. Este proceso es fundamental porque promueve el desarrollo del lenguaje, la memoria y las habilidades de resolución de problemas relacionados con la facultad cognitiva. En la preparación escolar, los niños que experimentan una alfabetización emergente sólida podrían tener una ventaja significativa al ingresar a la educación formal, ya que poseen un conocimiento previo de las letras, los sonidos, y el manejo de libros. Finalmente, este proyecto involucra a los padres de familia en este proceso, fortaleciendo el vínculo familiar y creando un entorno de aprendizaje.

Sin embargo, en el Colegio de la Salle Bogotá surge la necesidad de implementar una cartilla específica que facilite la comprensión e implementación de estrategias de alfabetización emergente tanto para docentes como para padres de familia. Esto es necesario para mitigar las posibles consecuencias de la falta de uniformidad en la enseñanza, sin una guía de consulta, los docentes pueden aplicar metodologías diversas que no siempre son coherentes entre sí, lo que puede afectar la calidad del aprendizaje. La segunda necesidad es la falta de herramientas claras y concisas como apoyo al docente y por último, la participación de padres de familia involucrados en el proceso lectoescritor, identificando que ellos juegan un rol crucial en el desarrollo temprano de sus hijos.

Una cartilla específica les permitiría comprender mejor su papel y las actividades que pueden realizar en casa para apoyar este proceso; además, la cartilla se centraría en la creación de una herramienta que promueva la continuidad y coherencia entre el aprendizaje en el aula y las actividades en el hogar; a igual, esta cartilla serviría como un puente de comunicación entre docentes y padres, asegurando que ambos estén alineados en las estrategias y métodos utilizados para el alfabetismo emergente. De esta manera, se refuerza el aprendizaje en diferentes contextos y se maximiza el desarrollo de habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes.

La implementación de esta cartilla es importante desde una perspectiva educativa porque permitiría adaptar las estrategias de enseñanza a las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo aquellos con dificultades de aprendizaje o talentos excepcionales, asegurando una educación inclusiva que atiende a todos. Además, al involucrar a los padres y a los docentes en el proceso de alfabetismo emergente, se fomenta una comunidad educativa unida y colaborativa, mejorando la comunicación y el apoyo mutuo, creando un entorno más sólido y cohesionado para el aprendizaje. La cartilla también puede incluir actividades

diseñadas para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico en los niños desde una edad temprana, ayudándolos a convertirse en aprendices independientes y seguros, preparados para enfrentar los desafíos académicos futuros: por otro lado se daría recursos digitales y actividades en línea puede complementar el aprendizaje en el colegio, haciendo el proceso más interactivo y atractivo para los niños, potenciando su interés y compromisos.

De igual manera, las habilidades metalingüísticas, principalmente en lectura y escritura, la cartilla puede incluir actividades que promuevan el desarrollo socioemocional de los niños, incluyendo habilidades como la empatía, la colaboración y la gestión de emociones, fundamentales para su desarrollo integral. En un entorno educativo en constante cambio, una cartilla flexible y adaptable puede ser una herramienta valiosa para responder a nuevas metodologías y enfoques pedagógicos. Finalmente, la cartilla puede facilitar las transiciones en el preescolar.

En términos de viabilidad financiera, este proyecto también presenta importantes consideraciones, la inversión inicial en el diseño y acceso de la cartilla. Sin embargo, los beneficios a largo plazo justifican la formación de los docentes y la creación de materiales educativos de calidad son inversiones esenciales que contribuirán a la mejora general del rendimiento académico y al desarrollo integral de los estudiantes. La implementación de esta cartilla puede atraer financiamiento externo organizaciones educativas y gubernamentales interesadas en apoyar proyectos innovadores en educación. Al asegurar un uso eficiente de los recursos y buscar oportunidades de financiamiento adicionales, el Colegio de la Salle Bogotá puede garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de este proyecto.

Para abordar estos desafíos y maximizar los beneficios, proponemos la implementación de una cartilla digital, ofrecerá varias ventajas, como la accesibilidad para docentes y padres a través de dispositivos, permitiendo un acceso más equitativo a la información y recursos. La cartilla digital podrá actualizarse de manera continua y eficiente, asegurando que siempre se incluyan las últimas investigaciones y metodologías en alfabetización emergente. La cartilla digital podrá incluir recursos interactivos, como videos explicativos, juegos educativos y ejercicios prácticos que refuercen el aprendizaje de una manera atractiva y efectiva. Los costos de producción y distribución se reducirán significativamente, ya que los materiales digitales no requieren impresión ni logística de entrega física.

En resumen, la implementación de una cartilla digital con estrategias de alfabetismo emergente en el Colegio de la Salle Bogotá es una iniciativa multifacética que aborda necesidades pedagógicas, facilita la capacitación docente, involucra a las familias y promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Esta herramienta no solo mejora la calidad educativa, sino que también fortalece la comunidad escolar y prepara a los estudiantes para un futuro académico y personal exitoso. Con una adecuada gestión de riesgos y una sólida viabilidad financiera, esta cartilla digital se convertirá en un recurso valioso y sostenible para la educación en el colegio, asegurando su relevancia y efectividad a largo plazo.

4. Marco Teórico

Existen varias formas de acercarse a la lectura entre esas está la palabra, la imagen y el afecto, este último es el primer capítulo donde podremos tener más contacto con el otro, en el cual influye nuestro amor o apatía hacia ese todo que comprende el lenguaje. Es entonces cuando ese afecto se convierte en vida y ya cuando se fecundan aparecen las palabras que

las madres evocaban a su vientre mientras esperaban un hermoso encuentro, ese acercamiento a la lectura tiene como nombre alfabetismo emergente.

El alfabetismo emergente también se convierte en un elemento importante a la hora de abordar la población en la primera infancia por parte del fonoaudiólogo escolar y docentes, reconociendo que: Cuando se habla del término alfabetismo se hace alusión a las maneras de cómo se desarrollan los conocimientos en las personas en un proceso educativo formal, donde se adquieren habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir) permitiendo generar diversos propósitos como: Comunicar, aprender, crear, imaginar, participar, entre otros. No obstante, el alfabetismo no es algo que se adquiere de forma innata, sino que se construye desde el nacimiento y se desarrolla a lo largo del ciclo vital (Cuervo y Flórez, 1992).

¿Qué es el alfabetismo emergente?

El alfabetismo emergente se entiende como “El surgimiento de comportamientos y habilidades alfabéticas durante el camino temprano o inicial que los niños y las niñas recorren para llegar a ser lectores y escritores competentes.” (Flórez, 2007). Por lo tanto, desde edad temprana es importante hacerlos partícipes de ambientes y actividades que contengan la lectura y escritura generados principalmente por la interacción de adultos que los acompañen en los entornos en los que participan estos niños, fomentando su desarrollo personal y potencializando el crecimiento académico en el entorno escolar.

Durante la primera infancia, el niño recibe estímulos por parte de diferentes actores que contribuyen en el desarrollo de su aprendizaje, partiendo desde las personas que más frecuentan, como lo son: padres y cuidadores. Posteriormente, el docente, el cual, es el encargado de guiarlo durante el proceso escolar teniendo en cuenta que “La estimulación temprana es una aproximación directa, simple y satisfactoria, para gozar, comprender y conocer al bebé, aumentando las alegrías de la paternidad y potenciando su aprendizaje.” (Barreno y Macías, 2015, p. 111) Los docentes deben tener en cuenta que, para el desarrollo de estas habilidades los niños requieren de conocimientos, como también la capacidad de los adultos en el contexto directo del niño para proveer experiencias significativas que lo guíen a estos conocimientos.

Para lograr este fin, se debe contar con una “Interacción de dos elementos importantes: El incremento de los conocimientos en los sujetos mediante los procesos que se enriquecen en el aprendizaje y la capacidad de los adultos para proveer experiencias significativas que lo acerquen a estos.” (Como se cita en Sánchez, 2018). Los docentes también deben proveer lecturas en el aula a través de libros que correspondan a los gustos e intereses de los niños, crear estrategias de motivación, dinamizar el uso de la biblioteca y del aula, promover el interés por los libros (esta puede darse a través de la interpretación teatral), realizar lectura compartida en los hogares (esto implica trabajo conjunto con padres de familia).

Los ambientes, principalmente el familiar, deben proveer información constantemente a los niños sobre la lengua escrita con el fin de que se vayan familiarizando con la misma y motivarlos hacia el aprendizaje de la lectura y escritura (Romero, Restrepo, Scwanelflugel y Velandia, 2007). Por lo tanto, los ambientes de los niños deben tener a su favor la información de la lengua escrita constantemente, con el objetivo de que se vayan familiarizando con la misma y adquieran una motivación hacia el aprendizaje de la lectura y escritura, pues a través de su práctica constante suelen aprender más rápido.

Rol del docente

El docente debe adaptar el ambiente a través de la observación de los intereses de los niños, tomando nota de los materiales que transmiten más significado, las palabras, combinaciones, sílabas y llevar un proceso evaluativo del progreso del mismo, con la finalidad de “Ofrecer al educando un ambiente de confort, acogedor, grato, atractivo, que le posibilite potenciar sus capacidades con base en sus intereses, ritmos, estilos de aprendizaje y necesidades.” (Flórez, Castro, Galvis, Acuña, Zea, 2017, p. 33). Para la modificación de este ambiente se sugiere: Implementar material llamativo (como por ejemplo colores, imágenes), destinar materiales y útiles escolares y permitir que los niños expresen su conocimiento sobre diferentes señales, letreros, diagramas, etc. Lo anterior, con el propósito de fomentar hábitos de lectura y motivación hacia la misma a través del alfabetismo emergente y las estrategias que plantea dirigidas principalmente a los docentes de aula y padres de familia/cuidadores. Lo anterior dentro del contexto escolar se convierte en un pilar fundamental para el aprendizaje de todas las áreas durante el proceso escolar, así como también la adquisición de habilidades que le aportan al niño desde sus inicios hasta la edad adulta.

Dimensiones del alfabetismo emergente

El proceso de alfabetización emergente, como indica Flórez Romero et al., (2007), comprende diferentes dimensiones que se complementan de manera conjunta: funcional, social, cognitiva y emocional-lúdica como se exponen a continuación:

La dimensión funcional se relaciona con el reconocimiento de que la base de este proceso ocurre en ambientes naturales de uso de la lengua oral y escrita, de tal modo que el niño aprenda las múltiples funciones de la comunicación y aprendizaje. La dimensión social se relaciona con la interacción de este proceso de aprendizaje y la presencia de otras personas que son modelos significativos para el niño y cooperan con él para dar significado en el aspecto escrito y oral. La dimensión cognitiva se relaciona con el proceso intraindividual y mental a través del cual el niño construye de manera activa y procesa información y logra construir conocimientos a partir de la lengua escrita. La dimensión social y emocional surge a partir de la interacción con el adulto y las bases emocionales relacionadas con la motivación, gustos e intereses del niño.

Fundamentos neuronales y conductuales para aprender a leer y escribir

La lectura y la escritura es una muestra de conectividad intelectual y neuronal, puesto que es uno de los aprendizajes más complejos que las personas realizan; debido a que implica la interacción coordinada de sistemas cerebrales visuales, auditivos, motores, cognitivos y de lenguaje; Mientras que el lenguaje se desarrolla de forma innata con las influencias ambientales apropiadas, la lectura es un constructo cultural y debe ser claramente enseñada.

Los procesos de aprendizaje y la experiencia propiamente dicha van modelando el cerebro que se mantiene a través de incontables sinapsis; estos procesos son los encargados de que vayan desapareciendo las conexiones poco utilizadas y que tomen fuerza las que son más activas. Si bien las asociaciones entre neuronas se deciden, sobre todo, en los primeros quince años de vida, y hasta esa edad se va configurando el diagrama de las células nerviosas, las redes neuronales dispondrán todavía de cierta plasticidad.

La lectura

Se conoce también que la lectura es aprendida, no es espontánea; en el aprendizaje de la lectura, el estudio del cerebro ha proporcionado información útil; debido a que las palabras tienen significados diferentes según su escritura o pronunciación, por lo cual, se requiere que el cerebro trabaje de forma diferente. La lectura requiere de la interacción de varias partes del cerebro que, al interrelacionarse forman un circuito cerebral.

Antes de aprender a leer, el cerebro ya maneja los fonemas de manera inconsciente, implícita, aunque sofisticada. Si hacemos el intento de leer en voz alta las palabras “dos casas”, inconscientemente pronunciaremos dojkasas: nuestro cerebro transforma el fonema /s/ de la palabra “dos” en un sonido j que anticipa el sonido k que sigue (Hallé, Chéreau y Seguí, 2000).

Todos nosotros aplicamos esas reglas, aunque nadie tiene conciencia de hacerlo. El conocimiento del lenguaje es inconsciente e implícito porque no sale de los límites de circuitos neurales especializados. Para aprender a leer, es necesario tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral: las palabras, las sílabas, los fonemas. La lectura las vuelve accesibles al seguir una vía nueva, nunca anticipada en la evolución: la visión. (Dehane, 2015).

Para Dehaene el aprendizaje de la lectura consiste en conectar dos conjuntos de regiones del cerebro que ya están presentes en la infancia: el sistema de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje, la adquisición de la lectura tiene tres fases principales:

Pictórica: breve período en el cual el niño “fotografían” unas palabras.

Fonológica: producido cuando los niños aprenden a decodificar letras en sonidos.

Ortográfica: el reconocimiento de la palabra se hace rápido y automático. (2009)

Cuando se lee, el cerebro utiliza e integra varias estructuras, al ingresar las palabras al cerebro, estas son segmentadas en sonidos y luego son convertidas en códigos fonológicos.

Así como la conciencia fonológica implica la generalización de la percepción auditiva en términos de alófonos, el conocimiento de las letras implica la generalización de la percepción visual en términos de formas de letras. También en términos de procesamiento de percepción visual, los niños deben aprender que la orientación es importante para las letras. Para la mayoría de los objetos en la vida de un niño, un cambio de orientación no cambia la identidad del objeto. Pero, para las letras, una b minúscula derecha arriba y una b minúscula invertida no son lo mismo: una es una b y la otra es una p. (Coch, 2022)

Como parte del conocimiento del alfabeto, los niños deben aprender que las letras son un caso especial en el que la duplicación puede crear un nuevo objeto. De hecho, aprender a leer implica una pérdida del procesamiento de la invariancia especular. Esto se refleja en el sistema visual del cerebro, en una región llamada área visual de forma de palabra. La pérdida de la invariancia en el espejo comienza a surgir en los años preescolares con un creciente conocimiento de las letras. (Coc, 2022)

Aprender a leer consiste en reciclar una porción de la corteza para que una parte de las neuronas allí presentes reorienten sus preferencias hacia la forma de las letras y de sus combinaciones: esa es, en síntesis, la teoría del reciclaje neuronal. En el área de la forma visual de las palabras, el aprendizaje de la lectura hace aumentar las respuestas a las palabras escritas, pero a la vez hace disminuir las respuestas a todo aquello que no es escritura, como

los rostros: la lectura entra en competencia con los conocimientos instalados previamente en este sector de la corteza.(Dehaene, 2010)

En la imagen podemos ver las estructuras cerebrales implicadas en la lectura (Belluschi-Fumagalli , 2015)

Áreas occipitales primarias: Intervienen en la memoria icónica.

Cuerpo calloso: Transfiere la información de un hemisferio a otro.

Áreas occipito-parietales: Participan en la memoria a corto plazo y nos permiten reconocer los grafemas.

Corteza prefrontal lateral posterior y premotora, y área de Broca: Reciben la información y la coordinan con el área motora, cerebelo, corteza sensitiva y ganglios basales, lo que nos permite leer en voz alta.

Áreas frontotemporales: Asociada a la memoria a largo plazo y que favorece el reconocimiento semántico de los símbolos.

Esto implica que, para poder leer, debemos de ser capaces de analizar los sonidos que componen las palabras y la suma de todos ellos (principalmente, hemisferio izquierdo).

En otras palabras, representamos los sonidos con símbolos gráficos. Este proceso, conocido como decodificación fonológica, nos permite relacionar fonéticamente las palabras ya conocidas.

Paso que no sería posible sin la participación de la memoria, que almacena, incorpora, da secuencia y forma las palabras.

Lograr este proceso implica que organicemos, auditivamente, dicha información con ritmo, secuencia y temporalidad. Esto es resultado de la incorporación de estructuras corticales (áreas visuales y de lenguaje) junto con el sistema nervioso.

Y es que, cuando leemos, integramos toda esta información y vamos construyendo imágenes mentales del texto. De esta manera, logramos evocar aquellos elementos necesarios para construir conceptos

La escritura

El aprendizaje de la escritura se adquiere entre los dos y ocho años aproximadamente. Para escribir, se activan diferentes regiones cerebrales en las que se controlan y conciben los movimientos específicos de la escritura.

Según Sarretice y Habib (1997) se activan las siguientes:

- Áreas del lóbulo parietal.
- Área motora suplementaria, que representa una interfase entre el cerebro emocional y el cerebro motor.
- Área subcortical, que integra los núcleos grises centrales y del cerebro y desempeñan un papel regulador y modulador del movimiento.

Para Martín-Lobo (2023) se dan tres mecanismos en la escritura:

- Percepción y compromiso por parte del cerebro de lo que se va a escribir. En este proceso de percepción y decodificación de los estímulos auditivos y visuales se ven implicadas diferentes áreas del cerebro. La corteza cerebral auditiva primaria y la temporal asociativa específica se encargan de los mensajes auditivos, y las áreas occipitales y asociativas específicas (periestriadas) de las informaciones visuales.
- Representación iconográfica de las letras y de las palabras, concepción e idea del gesto gráfico. Los fonemas, o lo percibido visualmente que se convertirá en grafema, se desarrollan en dos regiones de la corteza asociativa temporoparietal-occipital izquierda. Múltiples regiones cerebrales interfieren y aportan información sensorial y el trazo mnésico de las letras y palabras, el recuerdo y la selección. También, los dos hemisferios cerebrales intervienen en la elaboración de lo que será el gesto gráfico.
- La corteza motora primaria da la orden a las neuronas motoras de la médula espinal de contracción preprogramada de los músculos de la mano. El inicio depende de las áreas motoras suplementarias derecha e izquierda, responsables de la intención del movimiento. Después, la corteza frontal premotora estabiliza los músculos para permitir la sujeción de un lápiz o pluma y organiza la armonía del movimiento.

Esta autora, además, señala la importante función del cuerpo calloso, (que une los dos hemisferios cerebrales). La mano derecha y la izquierda son capaces de escribir gracias a la transmisión, hasta el hemisferio derecho, del concepto del gesto de escribir del hemisferio izquierdo.

En la figura podemos observar la localización y las funciones de las áreas cerebrales relacionadas con la escritura.

5. Estado del Arte:

Las teorías sobre la alfabetización emergente se han desarrollado a partir de varias perspectivas teóricas. Una de las más influyentes es la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1962), que sugiere que los niños pasan por etapas específicas de desarrollo cognitivo que influyen en su capacidad para adquirir habilidades de alfabetización. Piaget argumenta que los niños en las primeras etapas de desarrollo están en una fase preoperacional, donde el pensamiento simbólico comienza a emerger, permitiendo el inicio de la comprensión de letras y palabras.

Por otro lado, Vygotsky (1978) destacó la importancia del contexto social y la interacción en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización. Introdujo el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo, que se refiere a la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Vygotsky sugirió que el lenguaje y la alfabetización se desarrollan a través de la interacción social y la guía de otros más competentes, como padres y maestros.

A continuación se destacan algunos autores que han participado en la investigación sobre alfabetización emergente:

Sanchez S. (2018) en su investigación titulada *“La alfabetización emergente en educación infantil: Factores de adquisición lectora”* explora la alfabetización emergente en educación infantil, destacando la importancia de las interacciones con los padres en el desarrollo de habilidades lingüísticas y preacadémicas. La autora menciona que las características de las interacciones con los padres influyen significativamente en los niveles de desarrollo infantil, y que el nivel socioeconómico, intelectual, educativo y emocional de los padres también tiene un impacto. La investigación también destaca la importancia de la lectura compartida y la creación de situaciones que involucran a los niños en actividades relacionadas con la lectura y la escritura. Adicionalmente, los resultados sugieren que las interacciones con los padres y las prácticas pedagógicas en la educación infantil pueden influir en el desarrollo de habilidades alfabéticas iniciales.

Por otro lado, en su libro *“Alfabetismo emergente investigación, teoría y práctica el caso de la lectura”*, las autoras Flórez R, Restrepo M, Schwanenflugel P (2006), presentan investigaciones, teorías y prácticas relacionadas con el aprendizaje inicial de la lectura en niños preescolares. Las investigadoras abordan temas como el desarrollo del alfabetismo emergente, la lectura compartida, el crecimiento del vocabulario y la conciencia fonológica. El objetivo es mostrar cómo diferentes entornos y prácticas pedagógicas pueden promover el éxito en la alfabetización. Los capítulos incluyen estudios sobre la alfabetización emergente en diferentes contextos, como la educación infantil y la educación especial.

El libro también destaca la importancia de la colaboración entre educadores, investigadores y padres en la promoción del alfabetismo emergente y finalmente concluyen que este tipo de alfabetización es un proceso que requiere una comprensión profunda de los procesos cognitivos y lingüísticos que los niños desarrollan en su primer año de vida.

En adición con lo anterior, en su artículo *“Promoción del alfabetismo inicial y prevención de las dificultades en la lectura: una experiencia pedagógica en el aula de preescolar”*, las autoras Flórez R, Restrepo M, Schwanenflugel P (2009), muestran la importancia del alfabetismo emergente en la educación infantil. Se menciona que el alfabetismo emergente es el conjunto de conocimientos que los niños desarrollan sobre el lenguaje escrito antes de su instrucción formal. La promoción del alfabetismo inicial y la prevención de las dificultades en la lectura requieren prácticas pedagógicas fundamentadas en el conocimiento científico y la interacción significativa entre los niños y los adultos en su entorno.

Como se mencionó anteriormente, destacan la importancia de la lectura compartida, el juego con palabras y la creación de un ambiente que fomente la exploración y el descubrimiento. La investigación concluye que la promoción del alfabetismo inicial y la prevención de las dificultades en la lectura requieren una comprensión profunda de los procesos de alfabetización emergente y la implementación de prácticas pedagógicas efectivas.

En contraste, Coch D.(2021) en su artículo más reciente para la revista *Journal Neuroeducation*, *“Alfabetización emergente: sentar las bases para aprender a leer”*, explora la importancia de establecer bases neuronales y conductuales para el aprendizaje de la lectura antes de la instrucción formal. La investigadora destaca que los estudiantes se basan en conocimientos previos y que una base sólida sobre la alfabetización emergente es fundamental para el éxito en la lectura. La investigación también menciona la importancia de la atención y la educación en la primera infancia para reducir las disparidades socioeconómicas y promover el aprendizaje permanente.

Concluyen que la alfabetización emergente es un proceso complejo que implica la interacción entre los niños, los padres y los educadores, y que es fundamental para el éxito en la educación inicial. Por último, la investigación sugiere que la alfabetización emergente es un proceso que requiere una comprensión profunda de los procesos cognitivos y lingüísticos que los niños desarrollan en sus primeros años de vida, tal y como se menciona en estudios anteriores.

Una investigación más actualizada y de corte similar, fue realizada por Traslaviña L, Orozco K y Feged I. (2023) en su tesis "*Estrategias Destacadas para la Alfabetización Emergente en el Marco del Proyecto Abra Palabra del Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia*". Esta se enfocó en identificar y analizar las estrategias destacadas para la alfabetización emergente que se implementan en el marco del proyecto "Abra Palabra" del Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia. El estudio utilizó un enfoque cualitativo y se basó en la sistematización de experiencias. Se recopilaron y analizaron diversos documentos y registros del proyecto "Abra Palabra", así como entrevistas a docentes y observaciones de las actividades. Los resultados identificaron varias categorías clave, como "De la oralidad a la conciencia fonética", donde se implementan estrategias que promueven el desarrollo de la conciencia fonológica a partir de la oralidad; y "El lenguaje no verbal como precursor del alfabetismo emergente: el juego, el dibujo y la imagen", donde se utilizan estrategias que fomentan el uso del lenguaje no verbal como base para el desarrollo de habilidades alfabéticas.

Por otro lado y desde la perspectiva de la formación docente, en el estudio de caso investigado por Herreño S. y Quintero J. (2019), "*Alfabetismo Emergente: Imaginarios y conceptos de los docentes del nivel preescolar*", los autores a través de una revisión de 42 artículos publicados entre 2006 y 2019, identificaron categorías y subcategorías que los docentes utilizan para describir el alfabetismo emergente, incluyendo "De la oralidad a la conciencia fonética", "El lenguaje no verbal como precursor del alfabetismo emergente" y "La importancia de la interacción con los padres". Los resultados mostraron que los docentes consideran que la interacción con el mundo de los niños es fundamental para el desarrollo de habilidades alfabéticas, y que la capacitación en prácticas pedagógicas adecuadas es crucial para el éxito en la educación.

Finalmente, la investigación concluyó que los docentes necesitan una comprensión más profunda de los procesos de alfabetización emergente y de las prácticas pedagógicas que pueden promover el éxito en la educación, lo que sugiere que la capacitación de los docentes es fundamental para mejorar la alfabetización en el nivel preescolar.

6. Objetivo General:

Diseñar una cartilla de estrategias de alfabetismo emergente dirigida a docentes y padres de familia.

7. Objetivos Específicos:

1. Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades en la lectura y escritura a través de actividades estimulantes y motivadoras que formen estudiantes.
2. Fomentar las competencias en lectura y escritura de los estudiantes por medio de actividades lúdicas con el fin de potencializar su proceso aprendizaje.

3. Enriquecer el vocabulario a través de la implementación de nuevas palabras en modalidad oral y escrita.
4. Promover el acompañamiento familiar y hacer partícipes a los padres de familia del proceso de lectura y escritura.

8. Metodología:

Para abordar la necesidad de implementar una cartilla para la alfabetización emergente en el Colegio de la Salle Bogotá se desarrolla con diferentes metodologías, dada la naturaleza del proyecto y la necesidad que va a responder la cartilla. Tenemos la metodología: cualitativa, cuantitativa y la revisión sistemática, que demuestran que se puede obtener una visión holística de la situación actual en el colegio y diseñar una cartilla específica que se adapte a las condiciones reales de la comunidad educativa.

Se realizará el modelo de investigación acción, desde un diseño descriptivo, exploratorio, de corte transversal. La investigación cualitativa busca conocer e interpretar la realidad de los participantes a través de sus propias experiencias, entregando una información subjetiva del fenómeno de estudio. Por su parte el modelo de investigación acción plantea una producción de conocimiento basado en la reflexión de los participantes, teniendo en cuenta la participación activa de las familias de los estudiantes del preescolar y de los docentes en el proceso de enseñanza guiando, estimulando y acompañando al estudiante en su proceso de aprendizaje de la lectura y escritura.

Los estudios con diseño descriptivo están encaminados a especificar las características de los fenómenos que sean sometidos a análisis. Es un estudio de tipo exploratorio, debido a que no se han realizado estudios previos en la institución, donde el corte transversal hace referencia a la temporalidad de la investigación, la cual será en un espacio de tiempo corto, buscando solucionar de forma rápida el problema.

Población de estudio:

Los docentes del preescolar del Colegio De La Salle Bogotá que acompañan las clases en los grados: Prejardín, jardín y transacción

Técnica e instrumentos:

Las técnicas de recolección de la información utilizadas en la investigación fueron la observación participante por parte de las docentes, entrevistas y cuestionarios.

Investigación acción participante:

1. Fase inicial o de contacto con la comunidad. Aquí se lleva a cabo el primer encuentro con la comunidad para conversar con la gente y motivarlos a participar. Una vez que acceden, se organiza el trabajo de detección de necesidades o problemáticas, con el propósito de dar una solución.
2. Fase intermedia o de elaboración del plan. En esta etapa se plantean los objetivos por alcanzar, se asignan tareas y responsabilidades, técnicas de recolección de información como reuniones, diarios de campo, entrevistas, sociodramas, observación participante estructurada, diálogos anecdóticos, entre otras.
3. Fase de ejecución y evaluación del estudio. Debido a que el proyecto debe concluirse con la obtención de la solución al problema, es necesario que exista retroalimentación

constante de los avances y ajustes en las acciones, de tal manera que se alcancen los objetivos propuestos.

En la recopilación de información tenemos las entrevistas en profundidad, grupos focales y observaciones participantes para explorar las percepciones, experiencias y necesidades de los docentes y padres en relación con la alfabetización emergente. Esta parte de la investigación permitirá obtener información detallada y contextualizada que complemente los datos cuantitativos recopilados datos numéricos sobre el nivel de comprensión y aplicación de estrategias de alfabetización emergente por parte de los docentes, así como la participación de los padres en el proceso lectoescritor de sus hijos. Esto podría incluir encuestas estructuradas y análisis de datos estadísticos para identificar patrones y tendencias en la enseñanza y el apoyo familiar.

9. Cronograma:

A continuación se presenta la relación de actividades a realizar según el cronograma mensual durante el periodo de ejecución del proyecto, distribuido en las distintas fases planificadas:

FASE/ACTIVIDAD: Preproyecto	MES:			
	Abri l	Mayo	Junio	Julio
Escritura del planteamiento del problema, los objetivos específicos y el objetivo general.	x			
Escritura del título, justificación, marco teórico y pregunta problema		x		
Revisión justificación y marco teórico, escritura del título de la investigación			x	
Escritura y revisión del estado de arte y la metodología			x	
10. FASE/ACTIVIDAD: Implementación del proyecto	MES:			
	Juli o	Agost o	Septiembre	Octubre
Recolección de información: observaciones, entrevistas e indagaciones.	x			
Análisis de los resultados estadísticos	x			
Diseño de cartilla		x	x	
Socialización de la cartilla con los docente y padres de familia				x

Semillero investigación:

11. Bibliografía:

Belluschi-Fumagalli, J. C. (2015). El cerebro Lector: Últimas noticias sobre neurociencias de la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia. Signo y seña, (27), 267-275.

Bransford, J., Brown, A. y Cocking, R., «Cómo aprenden las personas. En cerebro, mente, experiencia y escuela.» National Academy Press, 2003.

Cuervo, C & Flórez, R. (1992). La escritura como proceso, Educación y Cultura, 1992, No. 28, pp. 41-44 (publicación de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode).

S. Dehaene, Leer en el cerebro: la nueva ciencia de cómo leemos, Estados Unidos: Penguin Viking, 2009.

Dehaene, S., K. Nakamura, A. Jobert, C. Kuroki, S. Ogawa y L. Cohen (2010), "Why do children make mirror errors in reading? Neural correlates of mirror invariance in the visual word form area", NeuroImage, 49(2): 1837-1848.

Flórez, R. (2007). Alfabetismo Emergente: Investigación, teoría y práctica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Flórez, R, Castro, J, Galvis, D, Acuña, L, Zea, L. (2017). Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones En el contexto educativo de Bogotá. Bogotá, Colombia. Editorial Investigación IDEP.

Martin- Lobo P (2023) La lectura. Procesos neuropsicológicos de aprendizaje, dificultades, programas de intervención y estudio de casos. Barcelona: lebron.

Sánchez, S. (2018). La alfabetización emergente en educación infantil: factores de adquisición lectora. [Tesis de Pregrado]. Universidad de Valladolid, España.

Salazar-Reyes, L., & Vega-Pérez, L. O. (2013). Relaciones diferenciales entre experiencias de alfabetización y habilidades de alfabetización emergente. Educación y Educadores, 16(2), 311-325.

Serratice, M y Habib, M (1997) Escritura y cerebro: mecanismos neurofisiológicos. Barcelona : Masson.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes (M. Cole, V. Jolm-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press.

Piaget, J. (1962). Play, dreams, and imitation in childhood. New York Norton.

Coch D. (2021) Alfabetización emergente: sentar las bases para aprender a leer. JONED. Journal of Neuroeducation.

12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (En pesos)			
Personal Científico	Link Cvlac	Área	Valor
Yexica Manuela colmenares Sierra	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002198216#textos	Fonoaudiología	
Xiomy Lorena Zamudio Cifuentes	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visuali	Ciencias Naturales	

	zador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001928224		
Diana Rocio Devia Mendieta	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002203125	Lengua Castellana	
Angela Patricia Samacá Torres	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002204975	Lengua Castellana	
Software	Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Scribus entre otros		Free Online
Materiales e insumos	Diseño de cartilla		\$2'000.000
Salidas de campo	No aplica		N/A
Material bibliográfico	Libro: Alfabetismo emergente: investigación, teoría y práctica. El caso de la lectura		\$60.000
Publicaciones	No aplica		N/A
Costo Total del Proyecto			\$2'240.000

El proponente hace constar que la propuesta es de carácter inédito y cumple con las reglamentaciones respecto a derechos de autor y confidencialidad del Colegio De La Salle de Bogotá

Xiomy Lorena Zamudio Cifuentes

Nombre Completo: Xiomy Lorena Zamudio Cifuentes

Correo Electrónico Institucional: xzamudioc@colsalle.edu.co

Yexica Manuela Colmenares Sierra

Nombre Completo: Yexica Manuela Colmenares Sierra

Correo Electrónico Institucional: fonoaudiologia@colsalle.edu.co

Diana Rocio Devia Mendieta

Nombre completo: Diana Rocio Devia Mendieta

Correo Electrónico: ddeviam@colsalle.edu.co

Angela Patricia Samaca Torres

Nombre Completo: Angela Patricia Samacá

Correo Electrónico Institucional: jefe-castellana@colsalle.edu.co

